

NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNI MEHNAT
MASHG'ULOTLARIDA KAMSITISHNI TAQIQLASH

Abdullayev Aziz Xamidulloyevich

Inklyuziv mehnat masalalari bo'yicha tadqiqotchi

Elektron pochta: aziz.abdullayev.x97@gmail.com

Nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat mashg'ulotlarida kamsitish nima?

Mehnat mashg'ulotlarida kamsitish O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 4-moddasida quyidagicha aks ettirilgan:

Mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitish taqiqlanadi. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, qarindoshlarida sudlanganlikning mavjudligi, mulkiy holati va mansab mavqeyi, yashash joyi, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek, xodimlarning ishchanlik sifatleri va mehnati natijalari bilan bog'liq bo'lmagan boshqa jihatlariga qarab mehnat va mashg'ulotlar sohasida biror-bir to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita cheklovlar belgilash, xuddi shuningdek, biror-bir to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita imtiyozlar berish kamsitishdir¹.

O'z navbatida, nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat mashg'ulotlarida kamsitish yoki nogironlik belgisi bo'yicha diskriminatsiya qilish masalalari BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasida alohida aks ettirilgan. Konvensiyaning 2-moddasida “nogironlik belgisi bo'yicha kamsitish” — maqsadi yoki natijasi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqaro yoki har qanday boshqa sohada boshqalar bilan teng holda insonning barcha huquqlari va asosiy erkinliklarining e'tirof etilishi yoki amalga oshirilishini kamsitadigan yoki rad etadigan har qanday tafovut, istisno yoki cheklashni anglatadi. U kamsitishning

¹ O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

barcha shakllarini, shu jumladan oqilona moslashtirishdan voz kechishni qamrab oladi².

Shuningdek, Konvensiyaning 27-moddasida: a) bandlikning barcha shakllarida, shu jumladan ishga qabul qilish, yollash va bandlik, ish joyini saqlab qolish, xizmat lavozimida ko'tarilish, xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlariga taalluqli masalalarda nogironlik belgisi bo'yicha kamsitishni man etish³belgilangan.

O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonunida ham nogironlik belgisi bo'yicha kamsitishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha alohida normalar mavjud. Masalan, bundan bir necha yil oldin I guruh nogironlikka ega shaxslarning nogironligini tasdiqlovchi hujjatlarida mehnat tavsiyalari bo'limida "ishga layoqatsiz" deb yozilar edi.

Nogironlarni ish bilan ta'minlashning asosiy to'siqlaridan biri — Tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari (TMEK) tomonidan berilgan nogironlik to'g'risidagi guvohnomadagi «mehnatga yaroqsiz», «nogiron» yoki «maxsus yaratilgan sharoitlarda mehnatga yaroqli⁴» deb yozilgan kamsituvchi xulosalardir, — deyiladi *Gazeta.uz*da chop etilgan maqolada. Tabiiyki, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatda bu kabi tavsiyalarning qayd etilishi nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat mashg'ulotlarida kamsitish, ularning mehnat huquqlarini cheklash hisoblanadi. Amaliyotda mazkur hujjat ortidan ish topishda qiyinchiliklarga uchragan nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud.

Bu holat ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslar ish so'rab bandlik organlariga murojaat qilganlarida, bandlik xodimlari nogironligi bo'lgan ish izlovchilarga hujjatdagi yozuvni o'zgartirish yoki hujjatga qaysi ishlarni shaxs bajara olishi to'g'risida qo'shimcha ma'lumotni Tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyalaridan olish

² BMT ning Nogironlar huquqlari tog'risidagi konvensiyasi <https://lex.uz/docs/-5501227>

³ BMT ning Nogironlar huquqlari tog'risidagi konvensiyasi <https://lex.uz/docs/-5501227>

⁴ Gazeta.uz Muallif Dilmurod Yusupov <https://www.gazeta.uz/oz/2020/12/09/inclusion/>

talabini qo'yganlar. Bundan tashqari, mustaqil ishga joylashmoqchi bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslar ham hujjatida "ishga layoqatsiz" yozuvi mavjudligi sababli ish beruvchi tomonidan rad javobini olgan. Bu holat nogironligi bo'lgan shaxslarning konstitutsiyaviy huquqlarining buzilishi hisoblanar edi.

Bugungi kunda ham mehnat bozorida ish beruvchilar tomonidan shaxsning nogironligi mavjudligi sababli ishga qabul qilishni rad etish, nogironligi bo'lgan xodim uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratmaslik, nogironligi bo'lgan xodimlar uchun mehnat qonunchiligida belgilangan huquqlarni cheklash kabi bir qancha kamsituvchi holatlar mavjud.

Bir jihatni alohida ta'kidlash kerakki, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qonunchilikda nazarda tutilgan alohida g'amxo'rlik kamsitish hisoblanmaydi. Bu jihat O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida: *Mehnat va mashg'ulotlar sohasida xodimlarning huquqlarini mehnatning muayyan turiga xos bo'lgan talablar yoki yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar (oilaviy vazifalarni bajarish bilan band bo'lgan shaxslar, voyaga yetmaganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, homilador ayollar va boshqalar) to'g'risidagi alohida g'amxo'rlik bilan bog'liq holda asoslangan tarzda farqlash, istisno etish, ularga afzallik berish, shuningdek ularni cheklash kamsitish deb hisoblanmaydi*⁵ deb belgilangan.

Mehnat mashg'ulotlarida kamsitishga uchragan nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlash bilan bog'liq muammolar

Afsuski, mehnat mashg'ulotlarida nogironlik belgisi bo'yicha kamsitmaslik qonunchilikda aks ettirilgan bo'lsa-da, bu sohada kamsitilgan nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini tiklash bilan bog'liq muammolar mavjud.

Mehnat kodeksining 4-moddasida: *Mehnat va (yoki) mashg'ulotlar sohasida o'zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitilish fakti ustidan belgilangan*

⁵ O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

tartibda shikoyat qilishi, shu jumladan kamsitishni bartaraf etish hamda o'ziga yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplash va ma'naviy ziyonning kompensatsiya qilinishi to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin deb belgilangan.

Ammo nogironligi bo'lgan shaxs mehnat mashg'ulotlari sohasida kamsitilganda, ma'muriy javobgarlikning qaysi moddasi asosida kvalifikatsiya qilinishi haqida noaniqliklar mavjud. Shu kunga qadar tajribamizda o'zini mehnat mashg'ulotlarida nogironlik belgisi bo'yicha kamsitilgan deb hisoblagan nogironligi bo'lgan shaxs sudga murojaat qilib, o'z huquqlarini tiklaganligini bilmaymiz.

O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 511-moddasi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunchilikni buzish" deb nomlanib, quyidagicha ifodalangan: *Nogironligi bo'lgan shaxslarga binolardan, inshootlardan, transportdan, axborotdan va aloqa vositalaridan, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlaridan moneliksiz foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, mehmonxonalarining mulkdorlari tomonidan umumiy xonalar fondining kamida bitta xonasini o'rindiqli aravachadan foydalanadigan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay tarzda jihozlash bo'yicha talablarni bajarmaganlik — mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan o'n besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining o'n besh baravaridan o'ttiz baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.*

Ushbu choralar, tabiiyki, nogironligi bo'lgan shaxslarning ko'rsatilgan huquqlari cheklanganida o'z huquqlarini tiklash imkoniyatlarini yaratadi, ammo

nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat mashg'ulotlarida kamsitilganlik holatlarini oldini olishga imkon bermaydi.

Mehnat kodeksida mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitish tushunchasi to'liq ochib berilgan bo'lsa-da, aynan nogironlik belgisi sababli mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitilish jihatlari alohida e'tibor berilmagan. Shu o'rinda savol paydo bo'ladi: nogironlik belgisi sababli mehnat mashg'ulotlarida kamsitishning aniq holatlari qanday? Bu jihat ham milliy qonunchilikda tartibga solinmagan.

Bu holat aynan nogironlik belgisi bo'yicha mehnat mashg'ulotlarida kamsitilishga duch kelgan shaxslarning sudga qanday tartibda asoslantirilgan holda murojaat qilishlarini savol ostida qoldirmoqda. Bundan tashqari, mehnat va mashg'ulotlarda kamsitilish darajalari ishlab chiqilmagan.

Masalan, ayollar nogironligi bo'lgan taqdirda, ular oila a'zolari yoki vasiylari tomonidan jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka nogironligi bo'lmagan ayollarga qaraganda 1,5–10 baravar ko'proq duch keladilar. Nogironligi bo'lgan ayollar orasida bandlik darajasi atigi 19,6 foizni tashkil etadi, nogironligi bo'lgan erkaklar orasida esa bu ko'rsatkich 52,8 foizga yetadi, nogironligi bo'lmagan ayollar orasida esa 29,9 foizni tashkil etadi⁶.

Mazkur statistika aynan nogironligi bo'lgan ayollarning mehnat mashg'ulotlarida ko'proq kamsitilishi holatlarini taqdim qilmasa ham, jamiyatda ularning to'laqonli huquqlarini ta'minlash borasida qator muammolar borligini ko'rsatmoqda. Shu ma'noda, mehnat mashg'ulotlarida kamsitish holatlarini bartaraf etish va nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat mashg'ulotlarida kamsitilganlik darajalarini yuqoridagi omillardan kelib chiqib belgilash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

⁶ Среди инвалидов тоже процветает гендерное неравенство: в ООН привлекают внимание к положению женщин с инвалидностью, ООН, 11 июня 2018 года, <https://news.un.org/ru/story/2018/06/1332192>

Nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat mashg'ulotlarida kamsitilmaslik choralarini ishlab chiqish bo'yicha takliflar

1. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat mashg'ulotlarida kamsitilmaslik tushunchasini ochib beruvchi alohida modda kiritilishi kerak. Ushbu moddada nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat mashg'ulotlarida kamsitilish tushunchasi, kamsitilish turlari, kamsitilish darajalari hamda kamsitilish holatlari yuzaga kelganda javobgarlik belgilanishi aks ettirilishi.

2. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasining Jinoyat javobgarligi to'g'risidagi kodeksida nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat mashg'ulotlarida kamsitilish darajalari, sabab va oqibatlarini hisobga olgan holda javobgarlikni belgilash.

3. O'zini mehnat mashg'ulotlarida kamsitilgan deb hisoblagan shaxs mustaqil ravishda sudga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish tartiblarini belgilash va murojaat qilish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash.

4. Nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat mashg'ulotlarida kamsitilishining oldini olish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tarkibiga kiruvchi Ijtimoiy inspeksiya tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslar ishlovchi korxonalar va tashkilotlarda doimiy monitoringlarni tashkil etish choralarini ko'rish.

5. Nogironlik belgisi bo'yicha mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni oldini olishga qaratilgan barcha chora-tadbirlarni amalga oshirishda nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning jamoat birlashmalarining ishtirokini ta'minlash.

